

A TEMÁTICA DA GINÁSTICA EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU / MESTRADO PROFISSIONAL BRASILEIRO

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 28/05/2024](#)

THE THEME OF GYMNASTICS IN PROGRAMS OF POSTGRADUATE STRICTO SENSU / BRAZILIAN PROFESSIONAL MASTER'S DEGREE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11375332

Alana Leal Sousa¹,

Erick Oliveira Faria²,

Raphael do Nascimento Gentil³

RESUMO

Este estudo faz parte de uma pesquisa sobre o aprofundamento das metodologias científicas das dissertações e teses brasileiras sobre a temática da ginástica. **Objetivo:** Analisar as dissertações a partir de: 1) tipo de pesquisa; 2) instrumento de coleta de dados; 3) Participantes da Pesquisa; 4) Temáticas.. **Metodologia:** A partir de um estudo qualitativo, do tipo bibliográfico. Utilizou-se como fonte de coleta de dados, as dissertações brasileiras publicadas na plataforma da CAPES, em seu catálogo de teses e dissertações. **Resultados:** Após a consulta no site, encontrou-se 738 dissertações, que após submetidas aos critérios de exclusão restaram 41 dissertações, 23 pesquisas de campo, 11 pesquisas

bibliográficas, 6 estudos de casos e, 1 estudo transversal. Utilizando questionários, entrevistas, observação e outros instrumentos de coleta de dados. Participaram das pesquisas funcionários de diversos setores, professores de Educação física, ginastas, treinadores e outros.

Considerações finais: As dissertações de mestrados profissionais abordam a Ginástica Rítmica; Ginástica de Academia e Marketing; Ginástica Laboral; Ginástica Adaptada; Ginástica e Escola; e Ginástica em Ambientes não Escolares. Contudo, algumas áreas de pesquisa se destacam com muitos estudos levando em conta a quantidade de dissertações analisadas, como a ginástica laboral e a ginástica em academias, enquanto as outras temáticas aparecem com poucos estudos.

Palavras-chave: Mestrado Profissional. Ginástica. Pós-graduação.

ABSTRACT

This study is part of a research on the deepening of the scientific methodologies of Brazilian dissertations and theses on the theme of gymnastics. **Objective:** To analyze the dissertations based on: 1) type of research; 2) data collection instrument; 3) Research Participants; 4) Themes. **Methodology:** From a qualitative study, of the bibliographic type, the Brazilian dissertations published on the CAPES platform, were used as a source of data collection. **Results:** After consulting the site, 738 dissertations were found, which after being submitted to the exclusion criteria, 41 dissertations, 23 field research, 11 bibliographical research, 6 case studies and a cross-sectional study remained. Using questionnaires, interviews, observation and others as data collection instruments. Employees from different sectors, physical education teachers, gymnasts, coaches and others participated in the research. **Conclusion:** Professional master's degree cover Rhythmic Gymnastics; Gymnastics and Marketing; Labor gymnastics; Adapted Gymnastics; Gymnastics and School; and Gymnastics in Non-School Environments. However, some areas of research stand out with many studies taking into account the number of dissertations analyzed, such as gymnastics at work and gymnastics in gyms, while other themes appear with few studies.

Keywords: Professional Master's Degree. Gymnastic. Postgraduate studies.

1 INTRODUÇÃO

A ginástica enquanto campo de estudo e pesquisa no Brasil, surgiu em meados do século XX, com as temáticas relacionadas à escola (SOARES, 2004). Com o surgimento dos primeiros programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil nos anos de 1977, em São Paulo (AMADIO, 2007), novos cursos de graduação, grupos de pesquisa e pós-graduação surgiram, o que possibilitou a formação de pessoal com títulos de mestres e doutores em Educação Física e a ampliação das pesquisas na área, dentre elas, a ginástica.

A diversidade de programas de pós-graduação em Educação Física espalhados pelo Brasil, fez surgir uma produção do conhecimento diversificada, com influência de diversas outras áreas do conhecimento, sendo elas: educação, saúde, meio ambiente, fisiologia, biomecânica, filosofia, entre outras. Na ginástica, essa influência também aconteceu (PEREIRA, 2012; CARBINATTO et al, 2016; KAUFFMAN et al, 2016; MORAES et al, 2019; OLIVEIRA, BARBOSA-RINALDI, PIZANI, 2020).

Dessa forma, surgiu a necessidade de realizar uma pesquisa bibliográfica, através da plataforma de dissertações e teses da CAPES. No estudo foram coletadas, nas dissertações brasileiras sobre a temática “ginástica”, aspectos relacionados à metodologia da pesquisa, tais como: 1) tipo de pesquisa; 2) instrumento de coleta de dados; 3) Participantes da Pesquisa; 4) Temáticas. O objetivo deste estudo é analisar as distintas metodologias utilizadas nas pesquisas das dissertações do Mestrado Profissional brasileiro sobre a temática da ginástica e a pergunta problema: Quais as metodologias científicas utilizadas nas dissertações de mestrados profissionais brasileiras, sobre a temática da ginástica?

Como objetivo específico, identificar os tipos de pesquisa descritos nas dissertações brasileiras sobre a temática de ginástica; verificar os tipos de

instrumento de coleta de dados nas dissertações sobre a temática de ginástica; entender as distintas áreas do conhecimento presentes nas dissertações sobre a temática da ginástica, a partir das metodologias descritas nesses trabalhos. Como hipótese, acreditamos que pela influência das diversas áreas do conhecimento estarem presentes na constituição da identidade da área da Educação Física, muitas formas de pensar e pesquisar a área se constituíram enquanto produção do conhecimento.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os estudos que apontam a diversidade da produção científica sobre a ginástica no Brasil, buscaram identificar as temáticas das suas produções baseadas em trabalhos de Mestrado, Doutorado e artigos científicos em língua portuguesa. Os caminhos metodológicos, predominantemente, usados para coleta de dados pelos autores, são: as leituras dos títulos e posteriormente, os resumos. Diante desse cenário, é de conhecimento da comunidade que debate acerca da ginástica, que a produção do conhecimento sobre ela, tem se pautado, sobretudo, em temáticas do treinamento esportivo (LISBOA, TEIXEIRA, 2012).

Tal diversidade temática sobre a ginástica se apresenta, pelo fato de muitas produções serem provenientes de programas de pós-graduação *stricto sensu* Mestrado e Doutorado, se localizarem em diferentes áreas do conhecimento, a citar: Programa de Educação, de Ciências do Movimento Humano, de Educação Física, de Administração, Interdisciplinar, dentre outros. Com isso, os princípios teóricos e metodológicos das pesquisas conseguiram alcançar os diversos campos onde a ginástica atua, como: no esporte, na escola, no condicionamento físico, na reabilitação, como forma recreativa, etc. (MANZATO, BORTOLETO, 2012).

A essas diversas áreas do conhecimento, registram-se processos metodológicos adotados pelos seus pesquisadores, que englobam estudos quantitativos e qualitativos. Embora a estrutura da pesquisa apresenta um desenho metodológico, faz-se necessária atenção de sua

relação com os objetivos do estudo, para que na sua conclusão, seja avaliado se a escolha da metodologia foi capaz de atender aos objetivos.

O estudo das metodologias de pesquisa na ginástica pode ser capaz de compreender as diversas formas de se fazer pesquisa e, possibilitar a continuação e avanço daquele objeto que foi investigado. O aprofundamento na revisão metodológica da literatura tem como foco a estrutura do processo metodológico descrito na pesquisa, nesse sentido, pode auxiliar o pesquisador e escolher um método, melhorá-lo ou inová-lo.

A essa proposta de investigação em questão, utilizar-se-á dos estudos da revisão integrativa da literatura, com foco na metodologia. A revisão integrativa visa integrar resultados de trabalhos teóricos e empíricos com foco no desenho metodológico. (SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2010; CASARIN *et al*, 2020).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Caracterização do estudo

A presente investigação caracteriza-se como um estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos técnicos, ele é de natureza empírica do tipo bibliográfico.

Dados sobre as dissertações

Em um levantamento sobre as dissertações sobre ginástica no site de catálogos de dissertações e teses da capes, identificou-se os seguintes dados.

Quadro 01: Dados sobre a quantidade, grande área do conhecimento e área do conhecimento das dissertações sobre a temática da ginástica, no site da CAPES

TIPO	QUANTIDADE	GRANDE ÁREA DO CONHECIMENTO	ÁREA DO CONHECIMENTO
Dissertações	738	Ciências da Saúde Ciências Humanas Multidisciplinar	Educação Física Educação Saúde e Biológicas

Fonte: adaptado do *site* da CAPES

Critérios de Inclusão e Exclusão

Foram incluídas as dissertações que possuem a palavra “Ginástica” no título do trabalho e/ou no seu resumo; de estarem na versão completa, disponíveis para download, para que possam ser analisadas as metodologias das pesquisas; estiverem publicadas no idioma português; abordarem a temática da ginástica no conteúdo do seu trabalho.

Procedimento de coleta de dados

A busca pelas dissertações brasileiras foi realizada pelo Catálogo de dissertações e teses do site da CAPES (<https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#/>). No espaço destinado à digitalização dos descritores (BUSCA), foi utilizado o descritor GINÁSTICA, em seguida, acionar o ícone de Buscar.

Organização dos dados

Cada trabalho foi organizado em pasta e planilha específica conforme sua natureza. Os dados foram analisados em diálogo com a literatura especializada na área e levou em consideração os resultados encontrados conforme as categorias de investigação e suas variáveis observadas.

Quadro 02: categorias e variáveis de investigação das dissertações e teses sobre a ginástica

CATEGORIAS	VARIÁVEIS
Tipo de estudo	Bibliográfico Campo Caso Transversal
Instrumento de coleta de dados	Questionário Entrevista Análise documental Observação e questionário Fotos Outro
Participantes do Estudo	Ginastas Alunos de academias Funcionários Profissionais de Educação Física Outros
Temáticas	Ginástica Rítmica Ginástica Laboral Ginástica de academia Ginástica Ed. Física Adaptada e Escola Ginástica em ambientes não escolares

Fonte: Sousa; Faria (2023)

4 – RESULTADOS

Para esta fase da pesquisa iremos adotar a Revisão integrativa (RI), pois ela permite segundo Casarini et al.(2020) a reunião e análise de trabalhos teóricos permitindo maior aprofundamento na compreensão de um fenômeno, mais especificamente a RI metodológica, que visa a análise de estudos metodológicos e sua revisão crítica.

...o processo metodológico para a realização da RI é descrito em seis etapas. A primeira envolve a escolha e a definição do tema, a elaboração da questão de pesquisa, os objetivos e a identificação das palavras-chaves/descriptores. A segunda etapa integra o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão

das publicações, a busca nas fontes de dados, a organização do banco de referências e a seleção dos estudos que irão compor o corpus de análise. A terceira etapa realiza a extração dos dados para a organização e sumarização das informações pertinentes à montagem do banco de dados. A quarta etapa envolve a análise crítica dos estudos incluídos (avaliação). A quinta etapa realiza a interpretação e a discussão dos resultados com proposta de recomendações e sugestões para novas pesquisas. E a sexta (última etapa) constitui a apresentação dos resultados da revisão (síntese do conhecimento) (CASARIN, et al., 2020 p. 3).

Após a seleção dos trabalhos e a leitura do resumo e metodologia, foi feita a separação em pasta específica para cada subgrupo conforme os quadros a seguir. Isso permitiu que as dissertações fossem analisadas mais detalhadamente.

Quadro 03: Tipo de pesquisa

TIPO DE PESQUISA	QUANTIDADE
BIBLIOGRÁFICA	11
ESTUDO DE CASO	06
PESQUISA DE CAMPO	23
ESTUDO TRANSVERSAL	01
TOTAL	41

Fonte: Sousa; Faria (2023)

4.1 Tipo de pesquisa

4.1.1 Bibliográfica

Na categoria de pesquisa bibliográfica foram identificadas 11 dissertações, na qual 6 delas abordam a Ginástica Rítmica (GR) através do ensino da ginástica como: exercícios sensório motor, os elementos pré acrobáticos da GR, o ensino de aparelhos da GR (arco e bola), na promoção da saúde de idosos, além da prevenção e redução de lesões. Ainda sobre os estudos bibliográficos, foram identificadas 2 dissertações que abordam a relação entre ginástica e a Educação Física Adaptada através de atividades físicas para deficientes intelectuais e, inclusão através da criação de um glossário dos esportes em linguagem de sinais. A ginástica laboral aparece em 1 das dissertações, abordando a prática de exercícios físicos em locais de trabalho. A ginástica em ambientes não escolares aparece concentrando seus estudos na promoção da saúde dos idosos e na orientação de atividades físicas para mulheres no climatério. Já a ginástica de academia contribui com o auxílio na execução de exercícios com peso.

4.1.2 Estudo de caso

Referente aos estudos do tipo estudo de caso foram encontradas 6 dissertações, delas, 4 abordam a Ginástica Laboral (GL) através de: Análise ergonômica em postos de trabalhos informatizados; qualidade de vida de profissionais da Educação; a GL na promoção da redução da fadiga de professores e, qualidade de vida na construção civil. E 2 dissertações abordam a Ginástica de Academia sob o viés da qualidade do setor fitness e na relação de criação de valores entre cliente /empresa.

4.1.3 Pesquisa de Campo

Os estudos do tipo Pesquisa de Campo foram os mais numerosos na pesquisa, representando um total de 23 dissertações, nela a ginástica aparece majoritariamente na temática da Ginástica de Academia (09 dissertações), abordando assuntos como: o consumo de suplementos

alimentares por praticantes de atividade física em academias; a gestão de custos e preço de academia de pequeno porte; o marketing de relacionamento e estratégias de fidelização de clientes; o marketing pessoal no processo de captação de novos clientes; aspectos da relação duradoura aluno/personal; programas de fidelização em academias de ginástica; de desempenho de academias; preditores de retenção de lealdade de clientes de indicadores academia e, sazonalidade de clientes de academia.

A Ginástica Laboral aparece na pesquisa com 08 dissertações, nelas são pesquisados a resistência e o desinteresse dos funcionários à mudança de comportamento; as estratégias competitivas de produção; os fatores de riscos associados à alterações musculoesqueléticas; a GL como instrumento de melhoria ergonômica e do bem estar da saúde de colaboradores; a GL na qualidade de vida dos trabalhadores; qualidade de vida e alterações osteomusculares de costureiras; qualidade de vida no trabalho na perspectiva de servidores técnico-administrativos e, na exigência, uso, preparo e interação da voz do professor de Educação Física.

Nas pesquisas de campo percebemos também a presença da ginástica e Escola com 2 dissertações, estudando a atuação de pedagogos como educadores físicos e o ensino da ginástica nos anos iniciais do ensino fundamental. A GR aparece em apenas uma das dissertações, produzindo um manual de procedimentos e acompanhamento da flexibilidade.

4.1.4 Estudo transversal

O único estudo do tipo transversal, pesquisa a GL na relação entre as recomendações científicas e suas aplicações práticas.

A partir dessa informações pudemos notar que mais da metade das dissertações são do tipo pesquisa de campo, e que, a maior parte delas pesquisam a ginástica nas academias e nos locais de trabalho. Apenas 3 pesquisas de campo estão associadas à EFA e Escola, e em ambientes não

escolares e apenas 1 na Ginástica Rítmica. A maioria das dissertações do tipo bibliográfico pesquisaram a ginástica através do ensino dos fundamentos da ginástica rítmica, duas delas pesquisaram a ginástica na EFA além de uma pesquisa em locais de trabalho e na promoção da saúde. Os estudos do tipo Estudo de Caso pesquisaram apenas a ginástica laboral, 4 trabalhos principalmente com foco na promoção da saúde de trabalhadores e em academias, 2 dissertações pesquisaram a qualidade e a criação de valor entre clientes. E, um único estudo do tipo transversal pesquisou a ginástica laboral e suas aplicações.

Quadro 04: Coleta de dados

COLETA DE DADOS	QUANTIDADE
Análise Documental	04
Questionário	19
Entrevista	03
Entrevista e Observação	02
Teste Físico e Observação	01
Observação e Análise Documental	02
Observação e Fotografia	01
Questionário e Teste de Flexibilidade	01
Histórico de Treino e Avaliação Física	01
Avaliação de Treinamento	01
Observação e Questionário	02

Pesquisa	01
Observação	01
Questionário e Entrevista	01
TOTAL	41

Fonte: Sousa; Faria (2023)

4.2 Coleta de dados

4.2.1 Questionário

As dissertações que utilizaram questionários como instrumento de coleta de dados totalizam 19, e 10 delas estudam a GL e abordam diferentes focos de estudo como: análise ergonômica do trabalho em uma distribuidora de lubrificantes; o envelhecimento saudável de trabalhadores de uma escola pública; as contribuições da GL na qualidade de vida de trabalhadores da construção civil; a resistência e o desinteresse de trabalhadores à mudança de comportamento; os fatores de risco associados a alterações musculoesqueléticas em charuteiras; a GL como um instrumento de melhoria ergonômica e bem estar da saúde de colaboradores do polo industrial de Manaus; a qualidade de vida e disfunção osteomusculares de costureiras; o uso e exigência da voz do professor e, a relação entre as recomendações científicas; a importância da GL na qualidade de vida de trabalhadores e aplicação na prática de programas de ginástica laboral.

A ginástica em academias aparece nesta seção com 6 dissertações que abordam: a avaliação da qualidade no setor fitness; o marketing pessoal e sua influência na captação de novos clientes; marketing de relacionamento e estratégias de fidelização de novos clientes de personal trainers; a relação aluno/personal aspectos para uma relação duradoura; proposta de atributos e serviços e de indicadores de desempenho para academias fitness e, o consumo de suplementos alimentares por praticantes de atividades físicas em academias.

A ginástica em programas e projetos tem apenas 2 trabalhos que utilizaram questionário como fonte de dados, são elas a relevância do Programa de Ações Integradas Esportivas (PAIS) para o desenvolvimento social e educacional de crianças e adolescentes e, conhecimento sobre exercício físico para idosos com síndromes vestibulares. Ginástica e escola possui apenas uma dissertação que estudou o ensino da ginástica nos anos iniciais do ensino fundamental.

Um dos estudos utilizou questionário e análise documental como coleta de dados, nele foi pesquisado estratégias competitivas de produção em um programa de ginástica laboral; outro estudo utilizou questionário e entrevistas para medir a qualidade de vida no trabalho e técnicos administrativos; e, um estudo utilizou questionário e teste de flexibilidade para produzir o manual de procedimentos e acompanhamento da flexibilidade na ginástica rítmica.

Utilizando a avaliação treinamento, tivemos o estudo de programas de exercícios sensórios motores em ginástica rítmica. O estudo de exercícios proprioceptivos para redução de lesão em atletas jovens de ginástica rítmica, utilizou histórico de treino e avaliação física para obter seus dados. A dissertação que pesquisou a gestão de custo de preços em uma academia de pequeno porte utilizou a pesquisa, e utilizou teste físico e observação, o estudo da ginástica rítmica para a promoção da saúde de idosos.

4.2.2 Documentos

Os estudo que tiveram como coleta de dados os documentos são 4, em que 2 deles fazem seus estudos sobre a EFA, o primeiro deles utilizou a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na criação de um glossário dos esportes; o segundo criou um guia didático de atividades físicas para deficientes intelectuais.

Uma dissertação fez uma revisão sistemática da ginástica laboral, e o último estudo elaborou uma cartilha para orientação de atividades físicas

para mulheres no climatério.

4.2.3 Outros

Nesta seção foi agrupado as dissertações que utilizaram como coleta de dados outras ferramentas, como por exemplo as entrevistas, em que 2 dissertações a utilizaram para pesquisar a GR, uma delas aprofundou seus estudos sobre multimídia e elementos pré-acrobáticos da ginástica rítmica e o segundo estudou a ginástica rítmica através do ensino do uso dos aparelhos, arco e bola. Outro estudo que utilizou as entrevistas foi o que pesquisou programas para fidelização em academias de ginástica. Utilizando a entrevista e observação como fonte de dados, temos apenas uma dissertação que pesquisou a atuação de professores pedagogos como educadores físicos no ensino fundamental I.

Utilizando a observação como fonte de dados foram 2 trabalhos, o primeiro deles pesquisou sobre programas de ginástica laboral para a redução da fadiga de professores, e o segundo estudou exercícios compensatórios na ginástica rítmica como possibilidade de redução de lesões. Usaram a observação e análise documental 2 dissertações de ginástica de academia, sendo elas: estudo sobre os preditores de retenção de lealdade de clientes e, sazonalidade de clientes em academias fitness. foi utilizado a observação e questionário em 2 dissertações, a primeira estudou o relacionamento e a criação de valores em academias, e o segundo mediu a eficácia de um programa de atividades físicas em pacientes com insuficiência renal. Foi utilizado observação e fotografia no guia prático para o auxílio na execução de exercícios com pesos em academias.

Ginastas	04
Treinadores de Ginástica	02
Funcionários	11
Alunos de Academias	12

Profissionais de Edf	06
Graduandos de Edf	01
Tradutora de Libras	01
Crianças de 07 A 11 Anos	01
Pacientes Renais	01
Pais e Responsáveis	01
Mulheres Climatéricas	01
TOTAL	41

Fonte: Sousa; Faria (2023)

4.3 Participantes de pesquisa

4.3.1 Alunos de academia

Grande parte das dissertações aparecem os alunos de academias em seus estudos, com temáticas variadas, ao total soma-se 11 dissertações, 5 deles discutiam formas de fidelizar os clientes, 3 se tratavam de pesquisas de avaliação da qualidade no setor das academias de ginástica, 2 relatava sobre formas de criar um relacionamento entre o personal e o aluno, 1 sobre o consumo de suplemento pelos alunos das academias de ginástica.

4.3.2 Funcionários

Foram encontrados um grande número de trabalhos, se tratando de estudos sobre funcionários no total foram 10 estudos, eles relatam os benefícios de um envelhecimento saudável através da ginástica laboral na qual a mesma acontece no próprio ambiente de trabalho. sendo 6 sobre a melhora na qualidade de vida a partir da implantação da ginástica laboral, em outras 2 dissertações, os estudos foram realizados sobre qualidade de vida a partir das lesões ocorridas no ambiente de trabalho, 1

relacionada a perspectiva do trabalhador em relação a qualidade de vida no trabalho, 1 sobre possíveis formas de prevenção de lesões associadas às condições de trabalho, onde estes funcionários trabalham com equipamentos de informática.

4.3.3 Profissionais de Educação Física

Observou-se uma menor quantidade de estudos relacionados aos mesmos, durante a pesquisa foi possível observar 3 estudos relacionados a ginástica laboral para professores e profissionais da área a fim de reduzir riscos e até mesmo evitar a fadiga. 2 se tratam dos caminhos metodológicos criados pelos professores para o ensino da ginástica nas escolas, e 1 se trata de um guia de formas de ajudar as pessoas nas academias de ginástica.

4.3.4 Ginastas

Os estudos encontrados contendo ginastas como participantes foram apenas 4, sendo 2 deles abordando alongamentos e diversos exercícios com o foco específico de prevenir as possíveis lesões ocasionadas pela prática da ginástica rítmica, já os outros 2 estudos encontrados trata-se da criação de uma multimídia com o intuito de ajudar aos profissionais da área da saúde e criar treinos específicos para os ginastas servindo também de base para a criação de novos movimentos e até mesmo formas de executar corretamente os já aprendidos.

4.3.5 Treinadores de Ginástica

Os estudos que tiveram treinadores como participantes foram apenas 2 dos 41 pesquisados. Os dois únicos estudos encontrados tem como foco formas para desenvolver a memorização corporal dos movimentos e além disso, formas de como manusear os instrumentos utilizados na GR, então a semelhança entre os dois são que eles buscaram ferramentas para introduzir a GR ainda na infância, onde é mais fácil e provavelmente não será prejudicial as ginastas, trata-se basicamente de manuais sobre o ensino da GR.

4.3.6 Outros

Nesta seção foi agrupado as dissertações que tiveram como participantes de pesquisa diversos tipos de pessoas, porém com poucos estudos encontrados, 1 deles sobre a pesquisa dos Graduandos em Educação Física, de que forma esse público poderia criar treinos para idosos com segmentos de distúrbios vestibulares, para conhecer os níveis e intensidades de treino para essas pessoas através do conhecimento dos acadêmicos de educação física, avançando nas pesquisas foi encontrado 1 estudo sobre crianças de 07 a 11 anos, 1 estudo sobre tradutores de libras, no total de 2 estudos, onde ambos tratam de formas para incluir esses públicos com suas especificidades ao mundo do esporte através da EF, pois a partir dela pode ser aberto o mundo para inúmeros talentos pensando no paradesporto e também na inclusão.

Dessa forma foi encontrado 1 estudo sobre mulheres em climatério, são mulheres que estão envelhecendo e perdendo massa magra e adquirindo hormônios diferentes vindo a trazer uma série de problemas, dessa forma buscou-se criar uma cartilha de exercícios a fim de minimizar os impactos causados por essas mudanças hormonais que apesar de não ser considerado uma doença pode prejudicar os caminhos para uma velhice saudável. 1 estudo sobre pacientes renais e as formas que atividade física melhora a qualidade de vida deles, tendo em vista que são submetidos a várias situações devido ao tratamento, e sabe-se que atividade física tem um poder de reabilitação, socialização entre outros benefícios oferecidos pela prática. e por fim 1 estudo falando do PAIS, destinados a pais e responsáveis pelos menores, trata-se de um estudo sobre o programa esportivo onde avisa acolher crianças e adolescentes para a partir daí criar métodos para inserir na vida dos mesmos ações esportivas.

Quadro 06: Temas

TEMAS	QUANTIDADE
Ginástica Rítmica	06

TEMAS	QUANTIDADE
Ginástica Laboral	13
Ginástica de Academia	12
Ginástica E.F. Adaptada e Escola	05
Ginástica em Ambientes não Escolares	05
TOTAL	41
Fonte: Sousa; Faria (2023)	

4.4 Temas de estudo

4.4.1 Ginástica Rítmica

Das 41 dissertações coletadas para nosso estudo, 06 discutem a Ginástica Rítmica, O primeiro pesquisou a construção de rotinas de exercício físico compensatórias. O segundo estudo criou um material multimídia de auxílio ao ensino dos elementos pré-acrobáticos da GR. A terceira dissertação propôs um programa de exercícios sensório motor em GR. O quarto trabalho selecionou exercícios proprioceptivos para atletas jovens de GR como um instrumento de prevenção de lesões. O quinto estudo culminou na criação de material didático do ensino de GR arco e bola. A última dissertação resultou na criação do manual de procedimentos e acompanhamento da flexibilidade na ginástica rítmica.

4.4.2 Ginástica Laboral

Pesquisaram a Ginástica Laboral 13 dissertações, das 41 selecionadas para este estudo. A primeira dissertação análise documental foi feito uma revisão sistemática da GL. O segundo trabalho trata de uma estudo mediu a relação entre as recomendações científicas e suas aplicações práticas em programas de GL. A terceira dissertação é fez uma análise ergonômica do trabalho em postos informatizados. O próximo estudo se trata de um estudo mesura o efeito e a contribuição da GL na qualidade

de vida no trabalho em setores de obras. A quinta dissertação coletou os dados para pesquisar a qualidade de vida e o envelhecimento saudável de professores. O último trabalho elaborou um programa de promoção da ginástica laboral para a redução da fadiga de professores da educação especial do ensino fundamental 1.

A sétima dissertação estudou a qualidade de vida no trabalho a partir de seus pontos de vista. O próximo trabalho avaliou a qualidade de vida e disfunções osteomusculares. A nona identificou fatores de riscos associados a alterações musculoesqueléticas. O próximo estudo pesquisou a resistência e o desinteresse do indivíduo à mudança de comportamento em relação a GL. O estudo seguinte estudou a GL como um instrumento de melhoria ergonômica e bem estar. O penúltimo estudo aborda a GL como fator importante na qualidade de vida dos trabalhadores. A última dissertação aborda estratégias competitivas de produção, estudando o programa de GL de uma instituição sem fins lucrativos.

4.4.3 Ginástica de Academia

A primeira dissertação criou um guia prático para o auxílio na execução de exercícios com pesos na academia. A segunda dissertação avaliou a qualidade do setor fitness. O próximo estudo pesquisou as práticas da experiência e do relacionamento na abordagem da cocriação de valores e teoria de stakeholders.

O quarto trabalho abordou marketing pessoal e sua influência na captação de novos clientes de personal trainer. A próxima dissertação debateu a gestão de custos e preços de uma academia de ginástica de pequeno porte. A sexta dissertação concentrou seus estudos em programas gerenciais para fidelização em academias de ginástica em Linhares-ES.

O próximo estudo pesquisa o marketing de relacionamento, fazendo um diagnóstico das estratégias para fidelização de clientes de duas

academias. O oitavo estudo, mediu o consumo de suplementos alimentares por praticantes de atividade física em academias de ginástica. A próxima dissertação pesquisou o significado da relação aluno personal trainer para uma relação duradoura. Outro estudo discutiu a sazonalidade dos clientes nas academias fitness em Florianópolis e Brusque -SC. O estudo a seguir pesquisou a qualidade percebida e barreiras à mudança, num estudo sobre preditores de retenção de lealdade de clientes de academias. A última dissertação que aborda a ginástica de academia é uma proposta de atributo de serviços e de indicadores de desempenho para academias fitness.

4.4.4 Ginástica, Educação Física Adaptada e Escola

O primeiro estudo desenvolveu um glossário surdesportes para a inclusão da comunidade surda. A próxima dissertação aborda o uso da voz do professor de Educação Física, sua exigência, preparo e integração. A terceira pesquisa o ensino do conteúdo da ginástica no anos iniciais do fundamental. O último trabalho estuda a atuação de professores pedagogos como educadores físicos no Ensino Fundamental I.

4.4.5 Ginástica em ambientes não Escolares

A primeira dissertação refere-se a criação do manual de elaboração de cartilha para orientação de atividades físicas para mulheres no climatério. A segunda pesquisou a Ginástica Rítmica para a promoção da saúde em idosos. O primeiro estudo verifica a efetividade de um programa educacional voltado para a prática de atividades físicas em pacientes com insuficiência renal. O segundo mediu a relevância do pais, programa de ações integradas esportivas, no desenvolvimento social e educacional de crianças e adolescentes do município de São Mateus-ES. A última dissertação pesquisou o conhecimento sobre exercícios físicos para idosos com síndromes vestibulares.

5 ANÁLISE

Ao analisar as dissertações levando em consideração as temáticas, uma informação logo se destaca, pois duas temáticas (Ginástica laboral e Ginástica de academias) são responsáveis por mais da metade das dissertações (25), então podemos deduzir que o grande foco das dissertações está concentrada no estudo da promoção e qualidade de vida dos trabalhadores e, na otimização e qualidade do setor fitness. Percebemos também que a ginástica rítmica aparece em 6 trabalhos, e focam principalmente no ensino dos seus fundamentos, além da prevenção e cuidado com lesões. Na temática de EFA e Escola temos 5 dissertações, que direcionam seus estudos na inclusão de alunos e no ensino da ginástica nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos ambientes não escolares temos 3 trabalhos que associam a ginástica na área da saúde, e apenas um estudo pesquisa a relevância de programa social.

Discutindo sobre as formas de coleta de dados para a criação de cada estudo, foi possível notar que grande parte das pesquisas foram realizadas através de questionários, onde o número de estudos feitos neste formato foi um total de 19. seguido de outros métodos que aparecem uma quantidade menor nas dissertações que são: análise documental com apenas 4 trabalhos encontrados, e entrevistas com 3. Houveram outras formas de coleta de dados porém em quantidade menores onde encontrava apenas 1 estudo de cada método que eram (entrevista e observação, teste físico e observação, observação e análise documental, observação e fotografia, questionário e teste de flexibilidade, histórico de treino e avaliação física, observação e questionário). Podendo assim dizer que os autores das dissertações preferiram a entrevista como principal instrumento de coleta de dados.

Ainda discorrendo sobre os estudos que foram pesquisados para a realização deste trabalho, durante as buscas nota-se grandes quantidades de trabalhos contendo como participantes de pesquisas dois grupos distintos (alunos de academia e funcionários) os números encontrados desses participantes são de 12 e 11, seguido de 6 trabalhos com

profissionais de educação física e 4 contendo ginastas, e houveram outros onde o total se somava apenas 1 de cada tipo de participante, os quais eram: graduandos de educação física, tradutora de libras, crianças de 7 a 11 anos, pacientes renais, pais e responsáveis e por fim mulheres climatéricas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que a temática da ginástica nas dissertações de mestrados profissionais abordam a Ginástica Rítmica, Ginástica de Academia e Marketing, Ginástica Laboral, Ginástica Adaptada, Ginástica e Escola e Ginástica em Ambientes não Escolares. Contudo, algumas áreas de pesquisa se destacam com muitos estudos levando em conta a quantidade de dissertações analisadas, como a ginástica laboral e a ginástica em academias, enquanto as outras temáticas aparecem com poucos estudos.

Quanto à escolha metodológica, as pesquisas são tanto bibliográficas quanto de campo, com base de dados em artigos, ou instrumentos das ciências humanas e sociais (questionário, entrevista, observação, fotografia e outros). Vale destacar, que as dissertações do tipo pesquisa de campo representam um total de 23 trabalhos, concentrados basicamente na ginástica laboral e ginástica de academia, e que 11 Dissertações são do tipo Bibliográfica, divididas entre o ensino da ginástica, inclusão de alunos e promoção da saúde. Dos 6 estudos de caso, 4 deles pesquisaram a ginástica laboral e a qualidade de vida de trabalhadores, os outros 2 abordaram a ginástica de academia na qualidade do setor fitness e criação de valores entre clientes/empresas. A única dissertação do tipo pesquisa transversal pesquisa a aplicação prática das recomendações científicas. Participaram dessa pesquisa: atletas, professores de EF, pedagogos, alunos de academia, funcionários de diferentes instituições, treinadores, pais e responsáveis.

Acreditamos que este trabalho contribui com as pesquisas relacionadas à temática da ginástica, pois ele pode servir de inspiração para pesquisas

futuras mais profundas e abrangentes sobre o tema, construindo também com o acervo produtivo do nosso campus, além da possibilidade de compor amostras em coletas de dados.

REFERÊNCIAS

AMADIO, A. C. Consolidação da Pós-graduação “stricto sensu” da escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo: trajetória acadêmica após 30 anos de produção. **Revista brasileira de Educação Física e Esporte**. São Paulo, v.21, p.25-36, dez. 2007.

Catálogo de Dissertações e Teses. 2021. Disponível em: <<https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogoteses/#!/>>. Acesso em: 14 maio 2021.

CARBINATTO, M. V. et al. PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM GINÁSTICA: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS PERIÓDICOS BRASILEIROS. **Movimento** (ESEFID/UFRGS), Porto Alegre, p. 1293-1308, dez. 2016. ISSN 1982-8918. Disponível em: . Acesso em: 16 maio 2021. doi:<https://doi.org/10.22456/1982-8918.61223>.

CASARIN, S.T.; et al. Tipos de revisão de literatura: considerações das editoras do Journal of Nursing and Health. **J. nurs. health**. 2020;10(n.esp.):e2010403.1

KAUFFMAN, A. P.; BROCH, C.; PIZANI, J.; TEIXEIRA, F. C. BARBOSA RINALDI, I. P. A produção do conhecimento em Ginástica para Todos: uma análise em teses e dissertações de 1980 a 2012. **Conexões**, Campinas, SP, v. 14, n. 3, p. 3–22, 2016. DOI: 10.20396/conex.v14i3.8648058. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/view/8648058>. Acesso em: 16 maio. 2021.

LISBOA, N. dos S.; TEIXEIRA, D. R. A atualidade da produção científica sobre a ginástica escolar no Brasil. **Conexões**, Campinas, SP, v. 10, p. 1–9, 2012. DOI: 10.20396/conex.v10i0.8637658. Disponível em:

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/view/8637658>. Acesso em: 23 ago. 2021.

MANZATO, A. . da S.; BORTOLETO, M. A. C. Acervos em ginástica: a biblioteca da FEF-UNICAMP. **Conexões**, Campinas, SP, v. 10, p. 28–38, 2012. DOI: 10.20396/conex.v10i0.8637660. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/view/8637660>. Acesso em: 18 ago. 2021.

MORAES, L. C. L. et al. Ginástica Rítmica: perfil sobre a produção do conhecimento em periódicos da américa latina, caribe e países ibéricos. **PENSAR EN MOVIMIENTO**: Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud, vol. 17, núm. 1, 2019. DOI: <https://doi.org/10.15517/pensarmov.v17i1.3354>. Acesso em: 14 maio. 2021.

OLIVEIRA, L. M. de; BARBOSA-RINALDI, I. P.; PIZANI, J. PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE GINÁSTICA NA ESCOLA: UMA ANÁLISE DE ARTIGOS, TESES E DISSERTAÇÕES. **Movimento** (ESEFID/UFRGS), Porto Alegre, p. e26017, mar. 2020. ISSN 1982-8918. Disponível em: . Acesso em: 16 maio 2021. doi:<https://doi.org/10.22456/1982-8918.95122>.

PEREIRA, A. M.; ANDRADE, T. N.; CESÁRIO, M. A produção do conhecimento científico em ginástica. **Conexões**, Campinas, SP, v. 10, p. 56–79, 2012. DOI: 10.20396/conex.v10i0.8637662. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/view/8637662>. Acesso em: 16 maio. 2021.

SOARES, C. L. **Raízes Europeias e Brasil**. 3ª ed, Campinas: SP, Autores Associados, 2004.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Rev. Einstein**, n.8, v.1, pt.1, p.102-106, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/ZQTBkVJZqcWrTT34cXLjtBx/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 agosto. 2021

¹Graduada em Educação Física da Universidade do Estado do Pará (UEPA).

E-mail: alana.sousa@aluno.uepa.br;

²Graduado em Educação Física da Universidade do Estado do Pará

(UEPA). E-mail: erick.faria@aluno.uepa.br;

³Professor/a orientador/a, Curso de Graduação em Educação Física da Universidade do Estado do Pará (UEPA). E-mail: raphael.n.gentil@uepa.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandir. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!